

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPEL — LITERATUUR: Drs. A. ROBLES — BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. P. J. DE KANTER — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN, Ch. HAGEMAN EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIENTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. — J. GOUDRIAAN Jr., S. KONIJN, JAMES POLAK, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. E. SPINOSA CATTELA, Dr. A. STERNHEIM —

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHELEN
JAARGANG —

INHOUD

De centralisatie en mechanisatie der telefoon-administratie bij het Staatsbedrijf der P.T.T.	Blz.	95
door P. J. Potgieser		
Examenvraagstukken	"	103
Red. Dr. Abr. Mey en Drs. J. Paardekooper Bedrijfsbegroting kousenfabriek, door Drs. Abr. Mey		
Efficiëntie	"	106
Red. C. A. Blazer en L. Polak Geldtelbakken voor gulden en rijksdaalders, tevens transportbakken zijnde — De factoren eener Reclame- campagne		
Boekbeoordeling	"	107
Federatief examen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en van de Nederlandsche Organisatie van Accountants	"	108
Financieele Rekenkunde 19 Mei 1932		
Nederlandsche Handelshoogeschool	"	108
Examen Rekeningwetenschap 9—11 Mei 1932		
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	"	111
Boeken-repertorium	"	113
Vragenbus	"	114
Noordhollandsche club van Instituut-Accountants	"	114
Amsterdamsche Vereeniging van Assistenten van het Ned. Inst. v. Accountants	"	114
Ontvangen boekwerken	"	114

DE CENTRALISATIE EN MECHANISATIE DER TELEFOON-ADMINISTRATIE BIJ HET STAATSBEDRIJF DER P.T.T.

(Slot)

II. *Het algemeene organisatie-schema van het geheel systeem.*

In dit hoofdstuk zal worden besproken de organisatie in groote richting van het geheele systeem. Volledige uitwerking van detailpunten wordt slechts dan gegeven, indien dit voor juist begrip van de centralisatie zelve noodzakelijk is; zoo wordt de werkzaamheid van de centrale instantie hier slechts als gegeven factor behandeld, de interne uitwerking van dit voornaamste onderdeel geeft Hoofdstuk III en moet in zekeren zin worden gezien als proto-type der volledige uitwerking der gedecentraliseerde punten. De onderdeelen a en b, betreffen naast de informatie van de eigenlijke telefoonadministratie — administratie tot vaststelling en invordering van telefoongelden — mede een belangrijk punt der organisatie van den Technischen Dienst — bezetting, techniek en zuinigheidsbeoordeling van de eigen T. D. organisatie — het zou echter te ver voeren en absoluut buiten het bestek van dit artikel vallen, op deze punten meer in den breede in te gaan.

a. *Aanleg en opnemng in de telefoongemeenschap van een nieuwen aangeslotene.*

Nadat betrokkene zijn aanvraag tot telefoonaansluiting bij de directeur van het betr. net heeft ingeleverd, wordt de aanvraag bij den exploitatieven en den technischen dienst aangevend tot samenstelling van een instructie voor de technische uitvoering der aansluiting, vaststelling van de grondvergoedingen enz.

Na het aanbrengeu der aansluiting heeft décharge van den Technischen Dienst plaats door inlevering van een door betrokkene geteekende kaart, waarop het aanbrengeu der aansluiting wordt erkend.

De inlichtingen van het plaatselijk orgaan van den Techn. Dienst tot technische bewaking der aansluiting aan den exploitatieven dienst passeerende, zij vermeld dat de formeele inlichting van het centrale orgaan der telefoonadministratie geschiedt door inzending van een kaart volgens onderstaand model. :

RIJKSTELEFOON X KANTOOR

OPGAAF van een nieuwe aansluiting op het kantoor station _____

tot stand gekomen den _____ 193__

Telefoonnummer _____ Postrekening (2) _____

Naam (3) _____ (4) _____

Adres (3) _____

Woonplaats (3) _____

Kantoor waar aangeslotenewenschte storten _____

1. Deze ruimte behoeft niet te worden ingevuld, indien zowel de kosten van lokale telefonie als die van inter-locale/internationale telefonie op dezelfde wijze en door denzelfden persoon zullen worden voldaan. Wordt betaling op verschillende wijzen en aan verschillende adressen verlangd, dan in te vullen: „locaal“ dan wel „interloc./internat.“
2. Het nummer van de postrekening moet niet worden vermeld dan nadat overleg is gepleegd met dengeno, van wiens postrekening telefoongelden automatisch afgeschreven zullen worden. Bij vermelding van de postrekening moeten naam, adres en woonplaats gelijktijdig zijn aan die voorkomende in de Naamlijst van rekeninghouders bij het betreffende rekeningnummer. Zie ook aantekening 3.
3. Indien een ander dan de aangeslotene de telefoongelden zal betalen, moeten *uitstulend* naam, adres en woonplaats van eerstbedoelde worden vermeld.
4. In te vullen door het Hoofdbestuur

Model I

De gegevens hiervan worden door de Centrale benut tot samenstelling van een adrema-plaatje, hetwelk, naast de aanwending in de interne organisatie dier Centrale, — zie Hoofdstuk III — dient tot invulling van onderstaande kaart, welke fungeert als informatie van het lokale orgaan van den exploitatie-dienst.

RIJKSTELEFOON	OPGAVE VAN WIJZIGINGEN BETREFFENDE AANSLUITING:
a. Telefoonnummer	a
b. Nummer postrekening	b
c. Naam	c
d. Kantoornummer	d
e. Adres	e
f. Groepsnummer Hbs	f
g. Woonplaats	g
h. Abonnement (per maand)	h
i. Kantoor waar aangeslotene wenschte betalen	i
j. Totaal nevenvergoedingen en rechten (per maand)	j
k. Rijkstoelag (afstandsgeld) voor aansluiting aan een geconcessioneerd net (per maand)	k
l. Recht wegens rechtstreeksche aansluiting aan het interlocaal bureel ter plaats, waar een lokaal Rijkstelefoonnet is gevestigd (per maand)	l
m. Recht wegens interlocale doorverbinding (per maand)	m
n. Recht wegens neventoestellen (per maand)	n
o. Recht wegens lokale doorverbinding (per maand)	o
p. Rijkshuistelefooninrichtingen; recht (per maand)	p
q. Particuliere huistelefooninrichtingen; recht wegens aansluiting (per maand)	q
r. Particuliere huistelefooninrichtingen; onderhoud (per maand)	r

Model II

Zoodra wijzigingen in de aansluiting optreden, — verhuizing, verplaatsing, bijplaatsing of verwijdering van onderdeelen — wordt de tweede helft der kaart dienovereenkomstig ingevuld, en weder aan de Centrale toegezonden, hetwelk leidt tot wijziging van het adrema-plaatje en dientengevolge tot wijziging der grondstukken van de Centrale, waarna een nieuwe geoordeerde kaart wordt ingezonden.

Op deze wijze kan de lokale instantie verantwoordelijkheid dragen voor de juiste verwerking der grondgegevens (fraude-mogelijkheid is hierin niet aanwezig, gezien een aanvullende en controleerende informatie van de Centrale langs den technischen weg).

b. De behandeling der constante vergoedingselementen.

In nauw verband tot vorengeschetste toetreding tot de telefoongemeenschap, staat de behandeling der constante vergoedingselementen.

Uit de inrichting van de kaart, model II, blijkt reeds, dat berekening hiervan voor samenstelling dier kaart plaats vond; deze berekening berust voor de *technische* zijde — aard der

aansluiting, afstand van centraal punt, neven-apparatuur — op de eerste aansluitingsorganen van technische zijde, en voor de *financieele* op algemeene tariefsvoorschriften. De berekening der bedragen geschiedt zoowel door de Centrale als door de locale instantie, zoodat wederzijdsche décharge plaats heeft.

Met voorbijzien van détailconstructies bevat de regeling der constante elementen geen verdere bijzonderheden.

c. De behandeling der variabele vergoedingselementen. a. de locale telefonie betreffende.

Op de centrale burelen der locale netten bevinden zich abonné-tellers, waarop elk gevoerd gesprek automatisch wordt geregistreerd.

Opname van den tellerstand geschiedt periodiek, waarbij de stand wordt genoteerd op een kaart van onderstaand model: (model III)

KANTOOR _____ TFNNR _____

OPNAME VAN DEN GESPREKKENTELLER OVER 193__

DAG VAN OPNAME	STAND VAN DEN TELLER	GETELDE EENHEDEN		WIJZIGINGEN		TE GENOTEERDE EENHEDEN
		AF	BIJ	AF	BIJ	
31 DEC.						
DEC.						
NOV.						
OCT.						
SEPT.						
AUG.						
JULI						
JUNI						
MEI						
APRIL						
MRT						
FEBR.						
JAN.						
1 JAN.						
BIJZONDERHEDEN						

Model III

Strooknr.	
ORDEP
DATUM
KANTOOR:
Kt. Nr.
TELEFOON-NUMMER	AANTAL LOC. GESPR.
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
TOTAAL	
Totaal wordt ten Hoofdbesture bepaald	
PARAAR HBS.	PARAAR HBS.

Model IV

De wijze van invulling — van onderen naar boven — maakt het mogelijk, snel het aantal eenheden per maand te bepalen, welke worden overgenomen op bovenstaande lijsten (model IV) ¹⁾.

Inzending geschiedt aan de Centrale Instantie; de behandeling aldaar wordt onder Hoofdstuk III beschreven.

Opgemerkt wordt, dat schijnbaar hier een deel der fraudecontrole uit handen wordt gegeven, aanvullende periodieke opnemingen scheppen echter de mogelijkheid het totaal der per

¹⁾ Het aantal gesprekken wordt hier dus per kantoor *gedecentraliseerd* vastgesteld; oorspronkelijk was deze vaststelling van het aantal *centraal* gedacht; zie hiervoor de beschrijving onder hoofdstuk III sub c2.

grootere periode — halfjaar of jaar — versproken eenheden vast te stellen, met behulp van welk gegeven een totaal-contrôle mogelijk wordt.

Zooals n.l. nog zal blijken, recapituleert de C. I. de maand-totalen tot jaartotalen, mede ten behoeve van de vaststelling der omzet-kortigen, waarover reeds eerder werd gehandeld.

c. b. *De interlocale telefonie betreffende.*

Bij de interlocale gespreksaanvraag wordt door de bedienende telefoniste een formulier ingevuld van volgend model:

T.M. N ^o . 1. 250. 100				I	I	Kl- nr
				II	II	Dagtee- kening
				III	III	Tijd van aanvraag
				IV	IV	Nr Aan- vrager
Dag	Aanvraagtijd	van Nr	met Nr	V	V	Gesprek
				VI	VI	met Nr
Opg. pl. door	Beh. pl. door	Vertraging	Geleidebon			

Model V

Het briefje „volgt” den gespreksloop, waarbij de linkervleugel steeds verder wordt ingevuld; element hiervan vormt een tijd klok, met behulp waarvan begin en eind van het eigenlijke gesprek wordt geregistreerd (vergelijk uitvoeriger mijn artikel: Proeve van kostprijs-onderzoek bij de interlocale telefonie, in het Maart-nummer 1931 van dit blad).

Na afloop der gespreksafwikkeling wordt het briefje behandeld door de administratie der locale instantie. Deze bepaalt de tariefklasse — afhankelijk van den hemelsbreeden afstand tussehen plaats van aanvraag en bestemming — door middel van een register waarin de tariefklasse van elk der plaatsen, met welk bedoelde locale instantie verkeer kan onderhouden, is aangegeven. De aanduiding op het briefje geschiedt door doorhaling der daarop met romeinse cijfers aangegeven tariefklasse. Tevens wordt op grond van de tijdstempels de duur van het gesprek bepaald; overschrijft deze duur de 3 minuten-eenheid, dan wordt het totaal aantal dier eenheden vóór de tariefklasseaanduiding ingevuld, dus b.v. gesprek klasse II van 7 minuten geeft de aanteekening „3 II”.

Klas 5 en 6 betreffen bijzondere gevallen als half tarief, internationale gesprekken enz.

De regeling der fraude-contrôle op de juisheid van inlevering en invulling der briefjes zou kunnen geschieden met behulp van serie-uitgiften e.d.; volstaan zij met de vermelding dat deze contrôle plaatselijk geregeld wordt en als rationeel mag worden beschouwd. (Zie mede mijn vorenaangehaald artikel).

Periodiek worden de gesprekbriefjes gerecapituleerd en na invulling van een geleidebon in triplo, volgens onderstaand model, aan de Centrale Instantie ingezonden.

RIJKSTELEFOON (HULP)KANTOOR BON NR. 1
 Nummer van:

(Hulp)kantoor Stations:

Groep: -

GELEIDE-BON VOOR GESPREKKEN-BRIEFJES dd. 193

..... gesprekeenheden à f 0.10 cat. I f	
..... gesprekeenheden à f 0.15 cat. II f	
..... gesprekeenheden à f 0.35 cat. III f	
..... gesprekeenheden à f 0.50 cat. IV f	
Diversen, interlocaal, (t.o.b.'s. enz.) cat. V f	
Internationale gesprekkosten cat. VI f	
DAGTOTAAL f	

Aan het Hoofdbestuur der P.T.T.
 7e Afd. Bureau Tico
 's-Gravenhage

De Directeur, Paraaf Controle Geboekt

MODEL TPN NR 24

Model VI

Na contrôle ontvangt de plaatselijke instantie een geparafeerd exemplaar dezer geleidebron, ter décharge terug.

d. *De maandafsluiting en vaststelling van het totaal verschuldigde.*

Daar dit onderdeel geheel wordt verzorgd door de Centrale Instantie, meen ik de techniek-beschrijving beter in het verband van de bespreking der interne-organisatie dier Centrale, hoofdstuk III, te kunnen plaatsen.

Zoodra de Centrale Instantie het totaal verschuldigde heeft vastgesteld worden de incasso-stukken door haar gereed gemaakt.

Den aangeslotene wordt een nota van het verschuldigde toegesonden — zie voor techniek de beschrijving van de Centrale Instantie.

e. *Incasseering en verantwoording.*

Speciaal bij de behandeling van dit onderdeel wordt gewezen op het onder hoofdstuk I betoogde, inzake de algemeene wenschelijkheid van objectiviteit in den eersten opzet. *Keuze* van oplossingen liggen hierbij m.i. niet op den weg van den centralisator; zal zijn plan mogelijkheid van discussie en beoordeling door exploitatie-deskundigen en verantwoordelijke leiding willen bieden — en dit is, zooals wel gebleken zal zijn, mijn primaire grondgedachte — dan moeten de *verstrekken wenschen* hierin zijn uitgewerkt en op kosten-grootte bezien. In het onderhavige onderdeel „incasseering” leidde dit tot den eisch niet van een *bepaalde* incasso-methode uit te gaan, maar alle middelen betr. voldoening der vastgestelde schuld, administratief tot mogelijkheid te maken. Dit is bij de beoordeling van het onder deze paragraaf beschrevene zeker in het oog te houden. Een groot deel der organisatie van de Centrale Instantie hangt hier nauw mede samen.

De verstgaande eisch was absolute keuze-vrijheid voor den individueelen aangeslotene inzake betalingswijze. Door in de definitieve uitvoering deze vrijheid evt. te beperken, vielen terstond geheele stukken der organisatie vrij. Dit verklaart b.v. hoe zonder belangrijke omstelling van het systeem an sich de in dit project begrepen Hollerith installaties in de cind-organisatie deze installaties door andere, meer „enkelvoudige” apparaturen konden worden vervangen.

In het algemeen kunnen de huidige betalingsmethoden in twee groepen worden gesplitst:

- a. giraal.
- b. contant.

Voor het onderhavige bedrijf, vallen deze mogelijkheden in enkele onderverdeelingen uiteen:

- a. *giraal.*
 - 1. bankremise.
 - 2. postgiro-overschrijving ¹⁾.
- b. *contant.*
 - 1. incasso „aan huis”.
 - 2. betaling „aan loket”.

Door een verschillend incasso-tarief kan de keuze van den debiteur worden geleid naar die mogelijkheid welke voor den crediteur — het telefoonbedrijf — de meest wenschelijke of economische is.

¹⁾ gezien de „service” van den girodienst nog nader te onderscheiden in:

- 1. actieve overschrijving, waarbij de rekeninghouder voor elke specifieke betaling last tot overschrijving geeft.
- 2. „automatische” overschrijving, waarbij, op grond van een des betreffende verklaring van den rekeninghouder de girodienst gemachtigd is *zonder* uitdrukkelijke specifieke machtiging, periodieke veranderingen van bepaalde crediteuren uit eigen initiatief door overschrijving ten laste van den debiteur te voldoen.

Het oorspronkelijke plan bracht dus deze vier mogelijkheden *naast elkander* tot uitdrukking.

Bij de inwerkingtreding der gecentraliseerde incasso zou dan den aangeslotenen worden gevraagd, zich uit te spreken omtrent de wijze, waarop zij verrekening wenschten te doen plaats hebben; verandering in deze keuze moest mogelijk zijn, uiteraard, mits ingediend vóór een bepaalden termijn van uitzending der incassostukken.

De beschrijving der methode van vervaardiging der incassostukken zelve valt weder onder hoofdstuk III.

De „uitwendige techniek” is de volgende:

a. *girale betaling.*

Zowel voor a als b is de centrale instantie passief, ze heeft slechts toe te zien, dat de bank of giroverantwoording voor elken debiteur binnen den vastgestelden tijd binnenkomt. Na dezen tijd valt de incasseering automatisch in groep b, en wel onder „incasso aan huis”. Evt. boete-rekening blijft hier buiten beschouwing.

De „automatische remise”, via den Girodienst, voltrekt zich door collectieve opgave aan dezen dienst.

b. *Contante betaling.*

1. „*incasso aan huis*”.

Aan de locale instantie wordt het incasso-stuk toegezonden, met begeleidingsborderel.

Het incasso-stuk zelve heeft den vorm eener kwitantie, met door perforatie gescheiden slip. Zowel kwitantie als slip vermelden bedrag, telefoonnummer en kantoornummer. De kwitantie zelve bevat bovendien nog nader adres van den debiteur.

De leider der locale instantie verdeelt de kwitanties naar incasso-wijk, de looper parafeert voor totaal-aantal kwitanties en kan deze controleeren tegen het duplicaat van het begeleidingsborderel; hij parafeert voor totaal aantal kwitanties.

Bij betaling int hij het bedrag, en geeft de kwitantie als kwijting af, na hiervan de slip te hebben verwijderd.

Op het kantoor terug gekomen heeft hij af te dragen:

- a. de retourkwitanties } totaal aantal moet stemmen met ge-
b. betalingslips } parafeerde loopersbon

Van de slips, bedoeld sub b, wordt een totaal lijst samengesteld, vermeldende kantoornummer, bedrag en telefoonnummer. Het totaal dezer lijst moet door den looper worden verantwoord.

Na afstempeling der slips op het begeleide-borderel worden slips en loopersverantwoording naar de Centrale Instantie gezonden. Hierbij gaat een eindopstelling van den leider van bedoelde instantie, vermeldende kantoornummer, nummer der looperslijsten met eindbedrag dier lijsten; het eindbedrag dezer dagopstelling wordt verantwoord in de kas-administratie.

2. *betaling aan loket.*

Deze geschiedt op analoge wijze als de incasso aan huis. In de plaats van den looper komt nu de loketambtenaar, overigens loopt de verantwoording geheel parallel.

III. *Het uitgewerkte organisatie-schema van de centrale instantie.*

a. *De interne werkverdeling en de verantwoordelijkheidsorganisatie.*

Daar na het in hoofdstuk I behandelde een aanduiding der algemeene principes omtrent de interne organisatie van deze centrale instantie een doublure zou zijn, wordt volstaan met het gedetailleerde organisatie-schema dezer centrale. (Zie model VII).¹⁾

¹⁾ Daar dit model zich niet leende voor clichéering werd het in extenso ingeplakt bijgevoegd.

Een kort overzicht der werkzaamheden van elk bureel wordt gegeven, waarbij vorenstaand schema als leidraad wordt gevolgd.

b. *Bureel Aankomst.*

Het bureel „Aankomst” ontvangt van de kantoren dagelijks alle interlocale en internationale gesprekkenbriefjes en maandelijks de eindstanden der locale gesprekkentellers. (zie modellen No. IV en V).

Hoewel de wijze van invulling dezer modellen reeds eerder werd behandeld, zij ten dienst van het overzicht nog even in herinnering gebracht, dat de gespreksbriefjes vermelden, aard en frequentie der tariefklasse; dagreëcapitulatie vond plaats op de geleide bon, model VI.

De dagelijksche zending gespreksbriefjes komt in een omslag, waarop het kantoornummer is vermeld, binnen. Hier wordt de zending gecontroleerd tegen de bon, bij accoordbevinding gaat het duplicaat van de geleidebon geparafeerd als kwijting naar het desbetreffende kantoor terug, terwijl het origineel wordt ingeschreven in het „aankomstregister”. Dit register dient slechts voor een enkele maand, elk kantoor heeft hierin een eigen hoofd. De inrichting van het register is als volgt:

TJDVAK	KANTOOR	KANTOOR-NUMMER						DAG-TOTAAL		
		CAT. I	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. V	CAT. VI			
DATUM	BON-NUMMER	GESPR. EENH.	BEDRAG	GESPR. EENH.	BEDRAG	GESPR. EENH.	BEDRAG	GESPR. EENH.	BEDRAG	INTERNAT. GESPREK-KOSTEN
		GESPR. EENH.	BEDRAG	GESPR. EENH.	BEDRAG	GESPR. EENH.	BEDRAG	GESPR. EENH.	BEDRAG	INTERNAT. GESPREK-KOSTEN

Model VIII

Hierna worden de briefjes doorggezonden naar bureel Berekening Interloc. en Internat. en de voor accoord geparafeerde geleidebon naar Bureel Algemeene Contrôle.

c. *Bureel gespreksberekening.*

1. *Interlocaal-internationaal.*

Met behulp van adrema-machines — waarover nader onder d van dit hoofdstuk, is voor elke aangeslotene een enveloppe vervaardigd; liniatuur:

VERKLARING

- ONTSTAAN
- BEWEGING
- CONTRÔLE
- AFSCHEIDING

BOEKHOUDING.

totaal van printlijsten II wordt vergeleken met dat van printlijsten I

Printlijsten en kaarten gaan nu naar Bureel Incasso.

e. *Bureel Incasso.*

Dit bureel heeft voor elk der groepen A, B, C en D twee kaartenkasten (een voor „te betalen” en een voor „betaalde” posten). De kasten zelve zijn verdeeld in maandafdeelingen.

Tevens heeft dit bureel 4 stel incasso-mappen per maand, in welke mappen een exemplaar der ontvangen Hollerith-lijsten wordt opgeborgen.

De Hollerith-kaarten worden in de bakken „te betalen” geplaatst gesorteerd naar telefoonnummer, met guide-kaarten per kantoor.

Groep A.

Ter vervaardiging van de formulieren voor „automatische overschrijving” worden de Adrema-plaatjes van de aangeslotenen groep A met naam, adres, kantoor, telefoon en gironummer afgedrukt op de girobiljetten.

Van de omslagen neemt Bureel Incasso de eindbedragen op de giroformulieren over, waarna van deze formulieren met de telmachine een recapitulatie wordt gemaakt, welke in eindtotaal moet stemmen met de Hollerith-lijst van Bureel Incasso (Map A).

Na deze controle gaan de giroformulieren met het duplicaat van de Hollerith-lijst naar den Girodienst (de Hollerith-lijst dient als geleidestaat).

Na de afschrijving zendt de Giro aan Bureel Incasso de kennisgeving van bijschrijving. Formulieren van hen, wier rekeningen niet toereikend waren, worden in hun geheel teruggezonden.

In register A wordt achter elken post de betaaldatum gestempeld. Dit geschiedt van de binnengekomen kennisgevingen van bijschrijving. Bureel Incasso sorteert uit bak A de kaarten van hen die betaald hebben en laat daarvan Bureel Hollerith een printlijst vervaardigen.

De Hollerithkaarten uit bak A, die gebruikt zijn voor het printen van vorenbedoelde lijst III, worden in bak A „betaald” geplaatst.

Groep B.

Zoodra de remises van de aangeslotenen van deze groep binnengekomen ontvangt bureel Incasso kennisgevingen.

Van deze kennisgevingen af wordt register B afgestempeld, waarna de kaarten uit bak B worden gelicht en geprint. De kennisgevingen worden met de telmachine gerecapituleerd en na overeenstemming van het eindtotaal met de printlijst, worden kennisgevingen en printlijst naar afdeling „kascontrole” — vallende buiten deze centralisatie — gezonden.

De Hollerithkaarten worden in bak B „betaald” geplaatst.

Groep C.

Met behulp van de Adrema-plaatjes groep C worden „regus C” vervaardigd (voor beschrijving zie hoofdstuk II, sub e).

Van uit register C, worden de totaal bedragen door Bureel Incasso ingevuld (zoowel slip als lichaam). Het overige is ingevuld door de Adremamachine. Een telstrook, gemaakt van deze regus af, levert ook hier weder de controle met de Hollerith-lijst. Het duplicaat van lijst C dient als geleidestaat van deze regus, zoodat het desbetreffende gedeelte van deze lijst met de daarbij behorende regus naar de resp. kantoren gaat ¹⁾.

Hier gaan de regus naar de loketten; komt iemand betalen dan vergelijkt de ambtenaar het bedrag van het regu met dat van den overgelegden omslag, incassert het geld en geeft het lichaam van het regu met den omslag als kwijting af, terwijl hij de slip van het regu achterhoudt.

Tevens schrijft hij de ontvangst van het bedrag in een eenvoudig register met doorschrijfblad, dat in den kop vermeldt naam van het kantoor en datum, zoodat de ambtenaar slechts inschrijft telefoonnummer en bedrag.

Het desbetreffende kantoor zendt het uitscheurblad met de bijbehorende slips naar bureel incasso en verantwoord de bedragen op den kasstaat op „Telefoondebiteuren”.

Bureel incasso stempelt na ontvangst van bovenomschreven lijst van de slips af op de gebruikelijke wijze in register C, laat de desbetreffende Hollerith-kaarten sorteren en afprinten.

Het totaalbedrag van deze printlijst moet overeenstemmen met de ontvangen geleidelijst van de slips. Hierna worden de Hollerith-lijsten, kantoorlijsten en slips naar de afdeling kascontrole gezonden.

Groep D.

Met behulp van de Adrema worden regus vervaardigd als bij groep C. De ontvangen duplicaat printlijst D gaat ook hier weder als geleidestaat met de regus naar de kantoren „Recus D”. De Directeur aldaar geeft de regus aan den desbetreffenden besteller ter incasso, deze parafeert voor de ontvangst in een uitgeefboekje van den directeur voor *het totaal aantal* van de regus. De besteller heeft een zakboekje, waarin hij slechts de *geincasseerde* bedragen inschrijft (alleen telefoonnummer en bedrag), bij betaling geeft hij het lichaam van het regu af en behoudt de slip.

De bladen van het zakboekje zijn geperforeerd. Na afrekening met den besteller recapituleert de Directeur de eindbedragen van deze looperslijsten en zendt deze met de slips naar bureel Incasso.

De geldelijke verantwoording geschiedt weder op den kasstaat. Bureel Incasso stempel van de slips register D af, sorteert de betreffende kaarten uit bak D, laat printen en controleert het eindbedrag met de ingezonden geleide-lijst. De Hollerith-kaarten worden ook hier weder in bak D „betaald” geborgen. De geleide-lijst gaat naar „Kascontrole”.

Aan het einde van de Incasso-maand worden de overgebleven kaarten uit de bakken A, B, C en D „te betalen” afgeprint. De lijsten C en D geven controle op de nog aanwezige regus op de kantoren, de lijsten A en B op de nog niet binnengekomen betalingen. Desgewenscht kunnen met behulp van de Adrema-plaatjes voor deze aangeslotenen aanmaningsformulieren worden vervaardigd.

f. *Bureel Centrale Controle.*

g. *De overdracht naar Boekhouding en Kascontrole.*

In het logisch verband van den arbeidsgang is het werk der Centrale Controle en de overdracht bedoeld sub g, reeds behandeld bij de beschrijving der overige bureelen, zoodat een samenvattende behandeling hier ter plaatse overbodig voorkomt.

IV. *De rentabiliteitsberekening der verschillende organisatie-mogelijkheden.*

a. *De voorcalculatie en bezettingsberekeningen in hun algemeen opzet.*

Uit het, in algemeen verband uitvoerig betoogde in hoofdstuk I van mijn opstel, vloeit voort, dat de centralisator den cijfermatigen neerslag moet kunnen verschaffen, zoowel voor het geheele plan, als voor elk der — samenhangende — details.

¹⁾ Teneinde het logisch verband niet te storen, wordt gedeeltelijk het in hoofdstuk II, sub e, beschrevene, herhaald.

Model X

Omschrijving der werkzaamheden	Specificatie der werkzaamheden te verrichten door 170 arbeidskrachten salarisgroep B (€ 35360 werkuren per maand)				
	Hoeveelheid	Formatie	Durende-ment per hoofd	Aantal uren per maand	Reserve uren
1 Verrekening series gesprekkenbriefjes volgens register					
2 Sortering brieven met gesprekkenbriefjes (kantoornummer op omslag)					
3 Controle geleidebons	1500 bons per dag	65 personen, 1/2 u. per dag	± 45	648	-
4 Inschrijving aankomst register	1500 " " "	65 personen, 1/2 u. per dag	± 46	648	-
5 Tellen aankomstregister en vierkant controle	± 50.000 posten per mnd	20 personen, 2 u. per mnd.	± 1200	40	-
6 Terugzending gefiatteerde geleidebons (inpakken, nog niet verzenden)					
7 Controle op gesprekkenbriefjes (pro memorie)	50.000 briefjes per dag	65 personen 1 1/2 u. per dag	± 1500	2544	-
8 Bywerken register sub I					
9 Sorteren briefjes per kantoor op tfrnr; invoegen omslagenbak	50.000 briefjes per dag	(65 personen 2 1/2 u. per dag (15 personen 2 u. per dag)	± 260	± 5000	-
10 Per abonné aantal briefjes per tariefklasse vaststellen; internationale bedragen optellen; invullen op omslag	50.000 "	40 personen 5 u. per dag	± 250	5200	-
11 Controle op invullen omslagen	30.000 omslagen per dag	15 personen 3 u. per dag	± 2000	1170	-
12 Optellen en omrekenen omslagen	120.000 omslagen per mnd	150 personen 5 1/2 u. per mnd.	± 15	± 8000	-
13 Inpakken eindstanden gesprekkentellers in register	1500 strooken per mnd	20 personen 1 u. per mnd.	± 75	20	-
14 Verschil per abonné bepalen; vermenigvuldigen met 25; tellen registers; vierkant controle	110.000 abonné's per mnd.	20 personen 2 1/2 u. per mnd.	± 190	580	-
15 Bywerken omslagen	150.000 omslagen per mnd.	(20 personen 3 1/2 u. per mnd. (30 personen 1 1/2 u. per mnd.)	± 65	2290	-
16 Vervaardigen omslagen					
17 Mutatiën Adrema aboncilla					
18 Ponsen kaarten	150.000 kaarten per mnd.	30 personen 2 1/2 u. per mnd.	± 210	720	-
19 Lysten kaarten					
20 Controle printlysten	1500 lysten per mnd.	20 personen 2 1/2 u. per mnd.	± 6	240	240
21 Sorteren ponskaarten op betaalyze					
22 Printlysten per betaalyze (duplo behalve B)					
23 Invoegen briefjes in omslagen, betreffende wyze van betaling					
24 Met adrema vervaardigen van autor. girobiljetten					
25 Afwerken girobiljetten	60.000 giro biljetten per mnd.	20 personen 3 1/2 u. per mnd.	± 95	640	-
26 Autom. girobiljetten sorteren op gironummer	60.000 giro biljetten per mnd.	15 personen 2 1/2 u. per mnd.	± 165	360	-
27 Telstrook autom. girobiljetten per groep van 100 rekeninghouders	60.000 giro biljetten per mnd.	20 personen 3 u. per mnd.	± 1200	50	50

	Hoeveelheid	Formatie	Durende-ment per hoofd	Aantal uren per maand	Reserve uren
28 Afstempelen betaalde posten A printlyst	60.000 giro biljetten per mnd.	5 personen 1 1/2 u. per mnd.	± 750	80	-
29 Incasso A. Ponskaarten lichten		1 persoon 8 u. per mnd.	-	8	-
30 Frinten niet betaalde posten					
31 Incasso B. "By" souches giro sorteren per kantoor en afstempelen van betaalde posten	30.000 souches per mnd.	5 personen 4 1/2 u. per mnd.	± 125	240	-
32 Ponskaarten lichten	30.000 kaarten " "	10 personen 4 1/2 u. per mnd.	± 100	300	180
33 Vervaardigen telstrook van souches per kantoor					
34 Gelichte ponskaarten afprinten					
35 Incasso C. Vervaardigen incasso-requis (C) per Adrema					
36 Bywerken requis	30.000 requis " "	15 personen 8 u. per mnd.	± 250	120	-
37 Telstrook requis	30.000 " " "	3 personen 8 u. per mnd.	± 1200	24	-
38 Expeditie requis					
39 Afstempelen daglyst in printlyst C	30.000 posten " "	2 personen 4 1/2 u. per mnd.	± 300	96	-
40 Kaarten lichten	30.000 kaarten " "	5 personen 4 1/2 u. per mnd.	± 125	240	-
41 Gelichte kaarten printen					
42 Incasso D. Vervaardigen incasso requis (D) per Adrema					
43 Bywerken requis	30.000 requis " "	15 personen 8 u. per mnd.	± 250	120	-
44 Telstrook requis	30.000 " " "	3 personen 8 u. per mnd.	± 1200	24	-
45 Expeditie requis					
46 Afstempelen daglyst in printlyst D	30.000 " " "	2 personen 4 1/2 u. per mnd.	± 300	96	-
47 Kaarten lichten	30.000 kaarten " "	5 personen 4 1/2 u. per mnd.	± 125	240	-
48 Gelichte kaarten printen					
				30.138	470
		Reserve uren		5.222	

SCHEMA DAGELYKSCHE WERKZAAMHEDEN

De dagelyksche werkzaamheden moeten ten behoeve van het maandwerk worden stopgezet van den 3den t/m den 10den werkdag eener maand. De hieruit voor de dagelyksche werkzaamheden voortvloeiende achterstand moet in den loop der maand worden ingehaald. De dagtaak moet daartoe in 5 werkuren worden gereed gebracht.

Werkzaamheden	Type werkkraft				f A	Dagverdeling			Machineren
	f A	f B	f C	f D		f B	f C	f D	
1 & 8 Serie-register van gesprekkenbriefjes byhouden (m.i. correspondentie)			3					(8 -12 1330-1730)	
2 Sorteering brieven op kantoornummer	3 x 1/2				7 ⁴⁵ -R ¹⁵				
3 Contrôle-geleidebons		6 5/8 x 1/2					8 -8 ³⁰		
4 Inschrijving aankomstregister		6 5/8 x 1/2					8 ³⁰ -9		
6 Gereedmaken ter verzending gefiatteerde geleidebons	3 x 1/2				9 -9 ³⁰				
7 Contrôle op gespreksboekjes (pro memorie)		6 5/8 x 1/2					9 -10 ³⁰		
9 Sorteeren per kantoor van gespreksbriefjes op telefoonnummer met gelyktydige invoeging in omslagenbak		6 5/8 x 1/2					10 ¹⁰ -12 ³⁰ (1330-1430)		
10 Per abonné aantal briefjes per tariefklasse vaststellen, internationale gespreksbedragen optellen; omslag bywerken.		6 5/8 x 1/2					10 -12		
11 Contrôle op invullen omslagen		6 5/8 x 1/2					(11 -12 1330-1730)		
Toezichthouders (contrôle, enz.)				7	loopwerk e.d.		14 ³⁰ -17 ³⁰		45 uur telmach.
	3	120		7					

Personeelskosten per maand:

3 x f A = f

120 x f B = f

3 x f C = f

7 x f D = f

f

Maandelyksche werkzaamheden

Werkzaamheden	Type werkkraft				Machine-uren	Werkdagen der maand																																	
	f A	f B	f C	f D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1 Tellen aankomstregister (20 machines)		20/8x2			40 uur telmachines																																		
2 Opstellen en omschakelen omslagen (x)		30/8x64																																					
3 Inplakken eindstanden gesprekken-tellers in register		20/8x1																																					
4 Verschil per abonné bepalen; vermenigvuldigen met 2½; tellen registers; vierkant-contrôle		20/8x29			580 uur telmachines																																		
5 Bywerken omslagen		20/8x32																																					
6 Ponen Hollerithkaarten (30 machines)		30/8x24			720 uur ponsmachines																																		
7 Printen (2 machines)		2/8x24			48 uur tabelleermachines																																		
8 Contrôle printlysten		20/8x24																																					
9 Sorteeren ponskaarten op betaalwyze, lyst A op giro-nummer		2/8x16			16 uur sorteermachine																																		
10 Printlysten per betaalwyze in duplo		2/8x48			96 uur tabelleermachine																																		
11 Met adressen vervaardigen van autom. girobiljetten																																							
12 " " " " incasso-requ's (C)		2/8x16			272 uur Adress																																		
13 " " " " " (D)																																							
14 Afwerken autom. girobiljetten		20/8x32																																					
15 Autom. girobiljetten sorteeren op giro-nummer		15/8x24																																					
16 Telstrook autom. girobiljetten per groep 100 rekeninghouders		20/8x 5			100 uur telmachine																																		
17 Afstempelen betaalde posten in printlyst A		5/8x16																																					
18 Ponskaarten lichten		1/8x 8																																					
19 Printen niet-betaalde posten																																							
20 "By"-souches van girobiljetten sorteeren per kantoor; afstempelen in printlyst B		5/8x48																																					
21 Ponskaarten lichten		10/8x48																																					
22 Gelichte ponskaarten afprinten per kantoor		1/8x4			8 uur tabelleermachine																																		
23 Telstrook "By"-souches per kantoor		1/8x30			30 uur telmachine																																		
24 Bywerken incasso-requ's (blauw)		15/8x 8																																					
25 Telstrook requ's (blauw)		3/8x 8			16 uur telmachine																																		
26 Expeditie requ's (blauw)																																							
27 Afstempelen incasso-lyst op printlyst C		2/8x48																																					
28 Ponskaarten lichten		5/8x48																																					
29 Gelichte ponskaarten afprinten		1/8x24			5 uur tabelleermachine																																		
30 Bywerken incasso-requ's (rood)		15/8x 8																																					
31 Telstrook requ's (rood)		3/8x 8			16 uur telmachine																																		
32 Expeditie-requ's (rood)																																							
33 Afstempelen incasso-lyst op printlyst D		2/8x48																																					
34 Ponskaarten lichten		5/8x48																																					
35 Gelichte ponskaarten afprinten		1/8x24			5 uur tabelleermachine																																		
36 Bywerken incasso-requ's (blauw)		15/8x 8																																					
37 Telstrook requ's (blauw)		3/8x 8			16 uur telmachine																																		
38 Expeditie requ's (blauw)																																							
39 Afstempelen incasso-lyst op printlyst D		2/8x48																																					
40 Ponskaarten lichten		5/8x48																																					
41 Gelichte ponskaarten afprinten		1/8x24			5 uur tabelleermachine																																		
42 Bywerken incasso-requ's (rood)		15/8x 8																																					
43 Telstrook requ's (rood)		3/8x 8			16 uur telmachine																																		
44 Expeditie-requ's (rood)																																							
45 Afstempelen incasso-lyst op printlyst D		2/8x48																																					
46 Ponskaarten lichten		5/8x48																																					
47 Gelichte ponskaarten afprinten		1/8x24			5 uur tabelleermachine																																		
48 Vervaardigen omslagen voor volgende maand (en mutatiën inwerken)		2/8x78																																					
49 Toezicht (contrôle, enz.)																																							

telmachines: 782 uur
 reserve: 3000 "
 tabelleermachine: 162 "
 reserve: 240 "
 sorteermachines: 16 "
 reserve: 190 "
 adress-machine: 416 "
 reserve: -- "

Personeelskosten per maand:

- x f A =

52 x f B = f 2.600.--

2 x f C = f 200.--

5 x f D = f 750.--

f = afgerond f

(x) Voor deze werkzaamheden wordt bystand verleend door personeel "Dagelyksche werkzaamheden"

Uit het bovenstaande blijkt, dat in het personeel "Maandelyksche werkzaamheden" in de tweede helft der maand een deel beschikbaar is als reserve, o.a. ook voor "Dagelyksche werkzaam

Hieruit volgt, dat het noodig zal zijn, een overzicht samen te stellen van:

- a. alle détail-verrichtingen, welke in het meest uitgebreide plan worden aangetroffen.
- b. de frequentie van deze verrichtingen bij elk der centralisatiemethoden.
- c. den getaxeerden arbeidstijd voor elk dier détail-verrichtingen.
- d. de getaxeerde machine-capaciteit voor het totaal der verrichtingen.

Het zal duidelijk zijn, dat het noodig zal zijn, *het meest uitgebreide plan* op deze wijze te schematiseeren; hieruit is dan de invloed op de kosten van elke versobering in de eischen welke aan het geheel worden gesteld, af te leiden.

De in meergenoemd hoofdstuk I bedoelde principe-schema's leeren den samenhang kennen, zoowel als aard en frequentie van de détailverrichtingen, welke zulk een teruggang in de eischen tengevolge heeft.

Daar zulks wellicht voor een duidelijk inzicht in de door mij bedoelde methodes van belang zal zijn, geef ik in het volgende een samenvatting van de overzichten welke het meest uitgebreide werkplan voor de Centrale Instantie — beschreven in hoofdstuk III — op deze wijze in cijfers tot uitdrukking brengen.

Model X geeft in eerste instantie een omschrijving der verschillende voorkomende détail-verrichtingen, met de frequentie dier verrichtingen per „productie-periode”.

b. *De timing der onderdeelen.*

In onmiddellijke aansluiting op de in de vorige paragraaf bedoelde analyse der détailverrichtingen staat de taxatie van den voor de uitvoering benodigden arbeid- en machine-tijd.

Over den aard en wijze der tijdsopneming wil ik nu niet spreken, daar zulks geacht kan worden buiten het raam van dit opstel te liggen. Slechts zij opgemerkt, dat het in de practijk gewenscht zal zijn, deze opneming zoowel, per eenheid van handeling, als in rendement per arbeider te doen. Vooral bij kleinere eenheden kunnen de op deze wijze gevonden cijfers vrij belangrijk verschillen, al zij oogenblikkelijk toegestemd, dat zulks bij perfecte détailopneming, welke zoowel toenemende vermoeidheid, als routine in-calculeert, niet mogelijk moet kunnen zijn. Bij het samenstellen van personeelsformatie zal echter deze meerdere zekerheid door contróleerende opnemingen in het algemeen niet als overbodig worden gevoeld.

Model X verwerkt nu ook deze rendement-cijfers, brengt deze in verband met de frequentie der verrichtingen en komt derhalve tot uurbezetting; de kolom „formatie” wordt nog nader be- zien.

c. *De planning van het geheel.*

Bij de in bespreking zijnde centralisatie komen „dagelijksche” en „periodieke” handelingen voor.

Uitteraard vertoonen de dagelijksche handelingen een vlak beeld ten aanzien van de personeelsbezetting, de periodieke toonen hiertegenover een „piek” in de maandbezetting.

Daar het zeer oneconomisch zou zijn, deze vlak en piekverhouding zonder meer in de personeelsbezetting te doen weerspiegelen, zal naar een mogelijkheid voor in-eenschuiving van dagelijksche en periodieke handelingen moeten worden gezocht.

In het onderhavige geval bleek dit mogelijk, door de dagelijksche handelingen gedurende een 7-tal dagen per maand stop te zetten en de daardoor vrijvallende arbeidskracht op de periodieke werkzaamheid te concentreeren.

Modellen XI en XII resp. aangevende het schema der dagelijksche en dat der periodieke werkzaamheden, geven hiervan een illustreerend overzicht.

Korthedshalve neem ik aan, dat de daarin verwerkte gegevens en opstellingen voor zich zelve spreken.

De bezetting der machines kan mede uit deze staten worden afgelezen, zoodat het geheele kosten-budget hieruit kan worden opgebouwd.

V. *De inbedrijfsstelling der gecentraliseerde organisatie.*

De bespreking van dit punt, feitelijk vallende buiten het raam van mijn onderwerp, beschrijvend de „Centralisatie en Mechanisatie enz.” kan kort zijn.

Volstaan zij met de vermelding dat het algemeen plan hier en daar werd versoberd, waarop de werktechniek, zooals thans aange- toond mag worden beschouwd, was berekend; enkele lijnen in het algemeen schema, vielen daardoor weg, waarmede, als reeds eerder aangestipt, andere machine-keuze mogelijk werd. Waar deze „uitvoerings-bijzonderheden” buiten de belangstelling van den lezer zullen staan, neem ik aan, dat beschrijving daarvan als tot begrip van het geheel niet dienstig zijnde, achterwege kan blijven.

Niet onvermeld mag voorts blijven, dat de centralisatie der voordien gedécentraliseerde administraties, *groepsgewijze* geschieden. Als maatregel van voorzichtigheid en bedrijfszuinigheid — geleidelijke aantrekking en oefening van centraal personeel — mag zulks zeker niet worden onderschat.

Indien de door mij op onderscheidene plaatsen noodzakelijk geachte beperkingen tot onduidelijkheid mochten hebben geleid, ben ik, voor zooverre zulks in mijn vermogen ligt, tot nadere toelichting gaarne bereid.

POTGIESER

EXAMEN-VRAAGSTUKKEN

Red.: Drs. ABR. MEY en Drs. J. PAARDEKOOPER

Behandeling vraagstuk 1 B-examen 1929

(M.A.B. Jrg. 1929 pag. 158)

Bedrijfsbegrooting Kousenfabriek

I. OPMERKING TER ZAKE VAN PROBLEEMSTELLING

1. Het vraagstuk vereischt de samenstelling van een bedrijfsbegrooting, die als leidraad kan dienen voor beoordeeling van de bedrijfsefficiëntie en die in staat stelt om tijdig afwijkingen te constateeren en te verklaren.

2. Het vraagstuk geeft een uitgebreide uiteenzetting van het productieproces. Gegevens omtrent den afzet worden in het vraagstuk weinig verstrekt; hieruit is echter niet te concludereen, dat een behandeling van het verkoopbudget niet noodig geacht wordt. Een zoo essentieel deel van het bedrijfsbudget kan niet achterwege blijven. Te meer niet, omdat het verkoopbudget bepalend is voor de grootte van de bedrijfsdrukte, welke weer uitgangspunt is voor productie- en productiekostenbudget. Omtrent inkoopbudget kan eenzelfde opmerking gemaakt worden.¹⁾

3. In de verkoop-prognose liggen in het gegeven geval — ook voor hen, die de branche niet verder kennen — verschillende problemen, die de raming bemoeilijken en waarvan ik meen te mogen onderstellen, dat behandeling (anders dan in zeer groote lijn) niet werd vereischt. Ook ik zal mij slechts

¹⁾ Aangenomen wordt, dat het financieringsbudget achterwege kan blijven.